

LAS GRANDES TRANSFORMACIONES DEMOGRÁFICAS QUE ENFRENTA BRASIL Y AMÉRICA LATINA A LO LARGO DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

Monica Antonia Molinas Bogado¹
Pedro Marcelo Staevie²

Resumen:

El propósito de este artículo es examinar las notables transformaciones demográficas que ha experimentado Brasil y América Latina en las últimas décadas. Estas transformaciones se vinculan con aspectos cruciales como la fecundidad, longevidad/envejecimiento y migración. El análisis se centra en la interrelación de estos elementos con el desarrollo de Brasil tanto en términos económicos como sociales. Gran parte de los países de América Latina y de otros países del Sur, han experimentado avances significativos en lo que se refiere a desarrollo humano, productividad y participación en los mercados internacionales, según el informe realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013). Los países deben adoptar políticas públicas que contemplen e integren el aporte positivo del migrante, se hace necesario que las migraciones sean vistas a partir de una ganancia y no como un problema.

Palabras-clave: Fecundidad; Envejecimiento; Migración; Desenvolvimiento

AS GRANDES TRANSFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS QUE O BRASIL E A AMÉRICA LATINA ENFRENTARAM NAS ÚLTIMAS DÉCADAS

Resumo:

O objetivo deste artigo é examinar as notáveis transformações demográficas que o Brasil e a América Latina experimentaram nas últimas décadas. Estas transformações estão ligadas a aspectos cruciais como a fertilidade, a longevidade/envelhecimento e a migração. A análise centra-se na inter-relação desses elementos com o desenvolvimento do Brasil, tanto em termos econômicos quanto sociais. Grande parte dos países da América Latina e outros países do Sul experimentaram avanços significativos em termos de desenvolvimento humano, produtividade e participação nos mercados internacionais, segundo o relatório realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2013). Os países devem adotar políticas públicas que contemplen e integrem a contribuição positiva do migrante, é necessário que as migrações sejam vistas como um lucro e não como um problema.

Palavras-chave: Fecundidade; Envelhecimento; Migração; Desenvolvimento

Introducción

En Brasil, la tasa de fertilidad femenina ha experimentado una disminución significativa desde la década de 1960, gracias en gran medida a la implementación de métodos anticonceptivos modernos y eficaces. El término "fecundidad" se utiliza para describir la relación entre los nacimientos y las mujeres en edad fértil. A medida que las mujeres han adquirido un mayor control sobre la reproducción y han tomado decisiones más informadas sobre el número de hijos, se ha ampliado la brecha entre la fertilidad (la capacidad de concebir) y la fecundidad (la realidad de los nacimientos).

¹ Mestranda em Políticas Públicas e Desenvolvimento (PPGPPD) do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA. Email: monicabogadomolinas@gmail.com.

² Doutor em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (NAEA-UFPA). Mestre em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia (IE-UFU). Docente do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento da Universidade Federal da Integração Latino-Americana -UNILA. Email: pedrostaevie@yahoo.com.br.

Las transformaciones relacionadas con el envejecimiento de la población plantean desafíos significativos para Brasil en términos económicos y sociales, especialmente en el ámbito de la Previdencia Social. Esta última, que históricamente funcionaba de manera satisfactoria en poblaciones relativamente jóvenes, enfrenta actualmente crisis estructurales más que demográficas, las cuales se han vuelto crónicas. Según los autores, el sistema de seguridad social brasileño es uno de los pocos en que una edad mínima para la jubilación no es universalmente impuesto, esto se considera a partir de los cambios más recientes, la mayor parte de los trabajadores en el sector privado, las mujeres se pueden jubilar después de 30 años de contribución o los hombres con 35 años independiente de la edad. En cuanto a los funcionarios públicos, cambios recientes en el Sistema Brasileiro de Seguridad Social, solicitando para los nuevos contribuyentes, una edad mínima para jubilación a las mujeres es de 55 años y para los hombres a 60 años.

Para iniciar un debate basado en las teorías sobre migraciones, es fundamental reconocer la diversidad de perspectivas en torno a su definición. Según Peixoto (2004), en el contexto europeo a finales del siglo XIX, a pesar de la relevancia que los flujos migratorios adquirieron, también es crucial considerar los intensos desplazamientos internos desde zonas rurales hacia áreas urbanas. Estos movimientos internos no sólo liberaron parte de la presión del éxodo rural, sino que también influyeron en la colonización de nuevos continentes. De esta manera, el tema de las migraciones no surgió de manera periférica, sino que fue abordado de manera integral por la mayoría de los autores.

Es esencial examinar también el panorama de las migraciones internas en Brasil en el siglo XXI, según lo señala Baeninger (2015). Durante los años 90, se observa una reducción en los flujos migratorios de larga distancia, especialmente aquellos dirigidos hacia las fronteras agrícolas y los Estados de São Paulo, Río de Janeiro, Goiás y el Distrito Federal. Estos estados continuaron siendo áreas de absorción para flujos de larga distancia, mientras que, a nivel intrarregional, se consideraron como "espacios de perdedores" en el contexto nacional. No obstante, los estados nordestinos experimentaron una recuperación migratoria, destacando una dinámica migratoria compleja y cambiante.

En ese sentido, el artículo busca entender cómo los cambios en la tasa de fecundidad, la creciente longevidad y los patrones migratorios han influido en el panorama demográfico de la región y, específicamente, en el caso brasileño. La fecundidad, la esperanza de vida y los movimientos migratorios son factores clave que afectan no solo la estructura de la población, sino también las dinámicas económicas y sociales de un país.

1. "Fecundidade": Desafios para el Desenvolvimento de Brasil

En Brasil, la fecundidad femenina desde la década de 1960, ha disminuido a un ritmo muy acelerado. Según datos del Censo (IBGE) sobre la reproducción humana desde el año de 1970, indicaron que la tasa de fecundidad total se ha declinado constantemente año a año, estos serían el número total medio de hijos que cada mujer tendría al fin de su periodo reproductivo, por ejemplo. Según las estadísticas del siglo XX, datos del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006), para Brasil como en su conjunto, la tasa de fecundidad total - TGF - disminuyó de un nivel estimado de alrededor de 5,8 hijos por mujer en 1970 a aproximadamente 4,3 niños en 1980, una sin duda una reducción muy sustancial, llegando a unos 1,5 niños de media en sólo diez años. El ritmo acelerado de disminución de la fecundidad ha continuado y, como resultado, sugiere la experiencia de los países

desarrollados, debería continuar en el futuro.

En ese sentido, según Carvalho (2005), se identifican dos dimensiones fundamentales dentro de la agenda internacional en relación con el problema del crecimiento demográfico. La primera se refiere a las posibilidades de crecimiento económico con una oferta mano de obra ilimitada, en un contexto de intensa urbanización, el problema del crecimiento demográfico es analizado a partir de las teorías sociológicas (Lewis, 1963; Germani, 1969) sobre la modernización de la sociedad y las teorías económicas en el desarrollo de la economía. El segundo, en problemas políticos derivados de la presión demográfica sobre la tierra en regiones estancadas, como la región semiárida nororiental brasileño. Así, la segunda dimensión tiene que ver con las relaciones establecidas entre el crecimiento de la población y el comportamiento político de poblaciones más pobres. En ese aspecto, el autor consideraba que ambas perspectivas creían que la migración interna desplazaría gradualmente a la población de las zonas rurales más atrasados y con productividad que trabajo cercano a cero para las áreas urbanas, donde la sociedad moderna estaba ligado a una economía que, sostenida por el crecimiento industrial, tenía una alta productividad, impulsada por un rápido progreso técnico.

De esa manera, según Faria (1989), se lleva a cabo un análisis de la disminución de la fecundidad en Brasil. Faria sugiere que los cambios institucionales están asociados "tanto con el proceso de desarrollo excluyente y, por lo tanto, con el proceso de proletarianización y empobrecimiento, en cuanto al patrón de intervención del estado capitalista brasileño post-1964". La institucionalización de la demanda de regulación de la fertilidad, sin la oferta de métodos anticonceptivos relativamente eficientes, con la reducción necesaria de sus costos económicos, sociales y psicológicos y la no existencia de una política pública. En ese sentido, el autor hace una crítica a la falta de una política pública de oferta de regulación;

[...] la política pública de oferta de medios de regulación de la fecundidad, explícita y sujeta a control democrático, permitió satisfacer la demanda de estos medios, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en el mercado [...] todo este proceso acabó adquiriendo un carácter profundamente discriminatorio [...] desfavoreciendo a las camadas más modestas de la población (FARIA, 1989, p. 95)

Considerando esa crítica, la disminución de la fecundidad en Brasil está relacionada justamente con la falta de una política específica para ese fin, porque el uso de anticonceptivos era dirigido para las camadas medias urbanas, no era pensado para las camadas medias rurales, ninguna política pública fue implementada pensando a partir de esas mujeres, no solamente aquí en Brasil, tampoco los organismos internacionales que distribuyen los anticonceptivos para camadas populares, visaron solamente las camadas medias. Siendo así, según datos del IBGE (1986) en Brasil, las clases medias siguieron la tendencia general a la baja de la fertilidad en el país, utilizando también anticonceptivos hormonales, la tasa de fecundidad, en Brasil, se configuró así: en el año 1940 la tasa era de 6,16; en el año 1950 era de 6,21; en el año 1960 era de 6,28; en el año de 1970 era de 5,76 y en el año de 1980 de 4,3533.

2. "Longevidade/envelhecimento" Desafios para el Desarrollo de Brasil

La transición demográfica comienza con la reducción de tasas de mortalidad, posteriormente con la caída de las tasas de natalidad, causando cambios significativos en la

estructura etaria de la población. Esa transformación ha exigido una rápida respuesta de parte del Estado para que pueda intervenir a través de la implementación de políticas públicas fundamentales. En ese aspecto, Carvalho e Wong (2006) menciona que el envejecimiento de la población trajo con ello algunos desafíos, principalmente en el área de la salud que provocan para el buen funcionamiento del sistema de la salud y la previdencia social. Así también, el índice de envejecimiento proyectada para el 2025, será probablemente, tres veces mayor de lo que fue en 2020 que corresponde a aproximadamente el 65,5% según los autores.

De igual forma, el foco para la población brasileña es que habrá entonces mas de 50 adultos con 65 años o mas, esto se refiere por cada conjunto de 100 jóvenes menores de 15 años. Siendo así, Carvalho e Wong (2006) destacan que Brasil delante de la mayoría de los países latinoamericanos;

[...] se encuentra en una etapa en la que, según Behrman et al. (2001), se observarán algunos de los efectos más fuertes y positivos de la estructura de edad. En el corto y mediano plazo, el menor tamaño de las generaciones de hijos permite, en principio, un mayor retorno de los recursos invertidos en ellos. Es de esperar un aumento de la inversión pública per cápita en educación, principalmente en los niveles primario y secundario, en un contexto de disminución sostenida del peso relativo –sino absoluto– de la población joven y un aumento, aún pequeño, del peso de la población adulta mayor (CARVALHO E WONG, 2006, p. 9-10)

En ese sentido, mencionan que los niños de hoy, serán el reflejo del futuro, por ejemplo, enfrentarán proporciones crecientes de dependencia de ancianos. En ese aspecto, los desafíos que enfrenta Brasil es que la sociedad necesita invertir en la actual generación de niños, particularmente en el área de la salud y educación que es lo que mas impacta, no solamente se trata de garantizar la mejoría de la calidad de vida, mas bien se trata de sustentación, de forma equilibrada, de toda la sociedad, porque sera de esa generación en medio plazo como componentes de la población en edad activa, la responsabilidad por el buen desempeño de la economía. Y por otro lado, también dependerá de las actuales generaciones de jóvenes, la garantía de una vida digna a las generaciones de adultos mayores. Por ello es que se hace necesario que la sociedad se prepare a través de reformas institucionales en el área de seguridad social, para que en el futuro se pueda convivir con altas y sustentadas tasas de dependencia de ancianos.

Otro de los desafíos planteados por los autores radica en la importancia de considerar que la población de adultos mayores está directamente vinculada a la necesidad de generar recursos, particularmente en la construcción de infraestructuras que posibiliten un envejecimiento activo. De esa forma, la construcciones diseñadas para el envejecimiento activo se presenta como una medida imperativa en aras de garantizar la sostenibilidad económica frente al aumento de la población de adultos mayores. Este enfoque estratégico no solo aborda las necesidades individuales de la población envejecida, sino que también se erige como un medio efectivo para mitigar posibles desafíos fiscales derivados de un envejecimiento demográfico. Esta perspectiva se convierte en un requisito esencial por motivos económicos, ya que se requiere un cambio estructural para evitar riesgos de desequilibrio fiscal.

La asistencia a la salud para la población de adultos mayores, porque en relación a la salud pública, los servicios son direccionados principalmente para la salud materno- infantil, reproductiva y para lidiar con las enfermedades infecciosas. Frente a esas limitaciones, el

rápido proceso de envejecimiento apunta para la necesidad de reestructurar las políticas de este sector, con la intención de prevenir, o por lo menos de mitigar el desamparo de las generaciones mas viejas. Por último Carvalho e Wong (2006) colocan que el aumento de longevidad y rapidez crecimiento del peso relativo de la población anciana, aliados a deficiencias en la salud pública, magnifican la importancia de las redes sociales de apoyo a las personas mayores. Hay fuerte evidencia de que una red social sólida contribuye, en mucho, a un mayor bienestar de las personas mayores.

3. “Migração” Desafios para el Desenvolvimento de Brasil

A lo largo del siglo XX, a pesar del crecimiento de interés por el fenómeno, los vínculos disciplinarios de las teorías de la migración tampoco son muy evidentes. En ese sentido el autor coloca;

En la sociología actual, el tema de la migración no aparece, en la mayoría de los casos, autónomo (a diferencia de temas “clásicos” como el trabajo, la educación o las cuestiones territoriales), ocurriendo lo mismo en otras ciencias sociales. Entre las diversas disciplinas, la que más atención le ha prestado ha sido quizás la geografía, dada la vinculación común con el espacio. El hecho de que muchos geógrafos utilizan regularmente aportes teóricos de otras ciencias sociales refleja quizás la situación general de los estudios sobre el tema (PEIXOTO, 2004, p. 3)

En ese aspecto, las migraciones eran vistas desde una perspectiva estructuralista como uno de los resultados de la crisis neoliberal. Los retos que esta transformación representa para el desarrollo de Brasil en términos económicos y sociales, se verifica el crecimiento económico y en contrapartida sin tener un aumento de oferta de empleos, considerando que el desempleo pasa a caracterizarse como una estructura del neoliberalismo y en ese sentido las personas migran en busca de trabajo, y eso no solamente se verifica en el plano interno, también en el plano internacional. Vale la pena mencionar que ese desarrollo social y progreso económico se sustenta con la lógica de la ganancia, donde todos los bienes y servicios son negociables.

Siguiendo esa lógica, en el plano de Migración internacional en América Latina, a partir de las contribuciones del autor Cerrutti (2014), que aborda sobre esa cuestión y los acuerdos que existe dentro del Programa de Acción de El Cairo (PA-CIPD) que fue adoptado por 179 países durante la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en 1994, estableció una serie de recomendaciones que debían cumplirse en un plazo de 20 años. Básicamente, en el X capítulo de este programa se refiere;

El capítulo X del PA-CIPD, destinado a la migración internacional, señala como determinantes del proceso migratorio un conjunto complejo de factores que incluyen los desequilibrios económicos, la pobreza y el medio ambiente, la falta de seguridad y paz y la violación de derechos humanos. Tanto en sus objetivos como en las bases para la acción predomina un enfoque basado en el respeto de los derechos humanos, el combate al tráfico de personas y la preocupación por la migración de carácter irregular (CERRUTTI, 2014, p. 173)

En ese sentido, a partir de la aprobación del programa se inició un proceso de creciente preocupación a nivel internacional por las problemáticas asociadas a la migración y a sus

vínculos con el desarrollo. Según datos de las Naciones Unidas (United Nations, 2012), los destinos más escogidos por los migrantes latinoamericanos y caribeños son los países industrializados, particularmente Estados Unidos. En 2010, sólo alrededor de dos de cada diez migrantes internacionales provenientes de América Latina y el Caribe residían en otros países de la misma región o de otras regiones subdesarrolladas. Es indudable que este panorama está muy influenciado por la magnitud de la migración desde México y Centroamérica hacia Estados Unidos. En los años 2000, el análisis de los movimientos migratorios indican el desprendimiento de la relación migración- industrialización; ocupación de la frontera agrícola, desconcentración industrial, empleo, movilidad social en el contexto actual de la economía y de la reestructuración productiva.

Consideraciones Finales

Para analizar los desafíos que representan las tres transformaciones presentadas aquí para el desenvolvimiento de Brasil en términos económicos y sociales, los países deben adoptar políticas públicas que contemplen e integren el aporte positivo del migrante, se hace necesario las migraciones a partir de una ganancia y no como un problema. Las migraciones pueden ser una fuerza positiva para el futuro de la humanidad, especialmente en términos de desarrollo económico y social de los países. Una de las principales razones que impulsa a las personas a migrar es la búsqueda de oportunidades económicas y una vida mejor. Este fenómeno puede tener un impacto beneficioso por varias razones.

En primer lugar, la migración puede contribuir significativamente al crecimiento económico de los países receptores. Los migrantes a menudo aportan una fuerza laboral dinámica y diversa, cubriendo brechas en sectores específicos y estimulando la productividad. Su participación activa en la economía puede generar innovación y fortalecer la competitividad. Además, la migración puede tener un impacto positivo en el desarrollo social al enriquecer la diversidad cultural de las comunidades receptoras. El intercambio de perspectivas y experiencias provenientes de diferentes trasfondos culturales puede impulsar la creatividad, la tolerancia y la comprensión mutua.

La búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida también motiva a los migrantes a adquirir nuevas habilidades y conocimientos, lo que a su vez puede tener efectos positivos en el desarrollo educativo y profesional de los individuos y, por ende, en el progreso de la sociedad receptora.

De igual manera, gran parte de los países de América Latina y de otros países del Sur, han experimentado avances significativos en lo que se refiere a desarrollo humano, productividad y participación en los mercados internacionales, según el relatorio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desenvolvimiento (PNUD, 2013). Como menciona, Cerrutti (2014) esos logros fueron consecuencias de la implementación de políticas activas del desarrollo en muchos casos acompañadas por políticas sociales destinadas a disminuir la pobreza y la indigencia. En ese sentido, datos de la CEPAL presentados en sala de aula, señala la presencia de cerca de 3 millones de latinoamericanos que optaron por vivir en otros países, con preferencia por Canadá, Japón, Australia, Israel y la Unión Europea.

En las últimas décadas, según Baeninger (2015), los movimientos migratorios en Brasil han estado estrechamente vinculados a los procesos de urbanización y redistribución espacial de la población a lo largo de los últimos 60 años. Este fenómeno se ha visto influenciado por la intensa movilidad poblacional, inserta en las distintas etapas económicas,

sociales y políticas que ha experimentado el país durante ese extenso período. La urbanización ha desempeñado un papel clave en este contexto, ya que muchas personas han migrado de áreas rurales a zonas urbanas en busca de oportunidades laborales, educativas y de calidad de vida. Este proceso de urbanización ha sido un componente fundamental en la configuración de los patrones migratorios internos en Brasil.

La redistribución espacial de la población también ha sido un factor determinante. La migración interna ha estado marcada por movimientos hacia y desde diferentes regiones del país, influida por cambios en las dinámicas económicas y sociales. Las áreas que han experimentado desarrollo económico suelen atraer corrientes migratorias, mientras que las regiones que enfrentan desafíos económicos pueden ser fuente de emigración.

Es relevante destacar que estos movimientos migratorios no sólo están relacionados con factores económicos, sino que también están entrelazados con cambios sociales y políticos. Los diferentes períodos económicos y las políticas implementadas a lo largo de las décadas han moldeado las decisiones de migración de la población, creando patrones migratorios complejos y cambiantes.

Los patrones migratorios internos en Brasil pueden tener consecuencias significativas en términos demográficos y socioeconómicos como por ejemplo, el impacto demográfico, impacto socioeconómico, cambio cultural y social. Se requiere un análisis integral que considere no sólo las fuerzas económicas, sino también los cambios en la estructura social y las políticas gubernamentales a lo largo del tiempo. Esta perspectiva amplia es esencial para abordar de manera efectiva los desafíos y las oportunidades que surgen de la dinámica migratoria interna en el país y de esa manera se pueda desarrollar políticas que promuevan un equilibrio y un desarrollo sostenible en todas las regiones del país.

Referencias

BAENINGER, Rosana. Migrações internas no Brasil; Tendências para o Século XXI. **Revista NECAT**. Ano 4, n. 7, p. 9-22, 2015.

CERRUTTI, Marcela. Migración internacional en América Latina: tendencias y retos para la acción. *In*: WONG, Laura Rodriguez, et; al. (Org). **Cairo+20: Perspectivas da Agenda de população e desenvolvimento sustentável pós-2014**. Rio de Janeiro: ALAP, 2014, p. 173-188.

CARVALHO, José Magno de; FAUSTO, Brito. A demografia brasileira e o declínio da fecundidade no Brasil: contribuições, equívocos e silêncios. **Revista Brasileira de Estudos Populacionais**, São Paulo, v. 22, n. 2, p. 351-369, jul/dez., 2005.

IBGE. Estatísticas Do Século XX - **Estatísticas Populacionais, Sociais, Políticas E Culturais**. IBGE, 2006.

IBGE. **Séries estatísticas retrospectivas**/ Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro: IBGE, 1986. p. 49.

PEIXOTO, J. As teorias explicativas das Migrações: Teorias Micro e Macro-Sociológicas. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, **SOCIUS Working Papers**, n. 11, 2004.

PNUD- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. **Relatório Regional de Desenvolvimento Humano 2013-2014**. Disponível em: <https://www.undp.org>. Acesso em 21 de julho de 2023.

WONG, Laura L. Rodríguez; Carvalho, J. A. O rápido processo de envelhecimento populacional do Brasil: sérios desafios para as políticas públicas. **Revista Brasileira de Estudos Populacionais**, v. 23, n. 1, p. 5-26, 2006.

Recebido em 29/08/2023
Aprovado em 04/01/2024